

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4744004>
УДК 517.518.00

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПАКЕТОВ СИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ В СФЕРЕ СЕТЕВОЙ НЕЙРОСИМУЛЯЦИИ В ЗАДАЧАХ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

В.И. Мезенцев,

магистрант 2 курса, напр. «Прикладная информатика в управлении финансами»

С.П. Стерлягов,

научный руководитель,
доц., к.т.н., доц. кафедры цифровых технологий и бизнес-аналитики,
АлтГУ,
г. Барнаул

Аннотация: В статье рассматриваются пакеты систем и технологий в сфере сетевой нейросимуляции в задачах прогнозирования и проводится их сравнительный анализ по ключевым особенностям. Из-за способности к обобщению и выявлению скрытых зависимостей между входными и выходными данными искусственные нейронные сети способны к прогнозированию. Способность систем и технологий, на основе искусственных нейронных сетей, предсказывать будущее значение некой последовательности обусловлена анализом предыдущих значений или ряда существующих факторов.

Ключевые слова: нейронные сети, прогнозирование, программный продукт, обучение нейронных сетей, сетевая нейросимуляция

ANALYSIS OF EXISTING PACKAGES OF SYSTEMS AND TECHNOLOGIES IN THE FIELD OF NETWORK NEUROSIMULATION IN PREDICTIVE TASKS

V.I. Mezentsev,

2th year student, ex. «Applied Informatics in Financial Management»

S.P. Sterlyagov,

Scientific Director,
Associate Professor, Department of Digital and Business Intelligence,

AltSU,
Barnaul

Annotation: The article discusses packages of systems and technologies in the field of network neurosimulation in prediction tasks and conducts their comparative analysis on key features. Due to the ability to generalize and identify hidden dependencies between input and output data, artificial neural networks are able to predict. The ability of systems and technologies, based on artificial neural networks, to predict the future value of a certain sequence is due to the analysis of previous values or a number of existing factors.

Keywords: neural networks, prediction, software product, training of neural networks, network neurosimulation

Нейронные сети – это адаптивные системы для обработки и анализа данных, которые представляют собой математическую структуру, имитирующую некоторые аспекты работы человеческого мозга и демонстрирующие такие его возможности, как способность к неформальному обучению, способность к обобщению и кластеризации неклассифицированной информации, способность самостоятельно строить прогнозы на основе уже предъявленных временных рядов.

Современные информационные технологии сделали сбор и организацию данных достаточно легкой задачей. Однако, чтобы стать полезными, полученные данные должны быть преобразованы в информацию и знания. Традиционно задача извлечения полезной информации из записанных данных выполнялась аналитиками, однако растущий объем данных в современном бизнесе и науке для решения этой задачи требует применения компьютерных методов. Поскольку наборы данных увеличились в размерах и усложнились, произошел неизбежный переход от прямого практического анализа данных к косвенному, автоматическому анализу, в котором аналитик работает с помощью более сложных инструментов. Весь процесс применения компьютерной методологии, включая новые методы обнаружения знаний на основе данных, часто называют интеллектуальным анализом данных [1].

В настоящее время остается актуальной задача прогнозирования временных рядов. Концепция заключается не в том, чтобы сделать точный прогноз, а в том, чтобы предсказать тенденции временного ряда.

Искусственные нейронные сети хорошо справляются с задачей классификации.

Цель исследования – выявить перспективы применения нейросетевого подхода применительно к задачам прогнозирования показателей, а также обосновать эффективность применения искусственных нейронных сетей.

Возможность прогноза с использованием искусственных нейронных сетей для данных показателей рассматривается в данной работе не как альтернатива традиционным методам статистического прогнозирования, а как одно из доступных простых средств для решения сложных задач.

Задачами данной работы являются изучение методов прогнозирования и обоснование эффективности построения нейронных сетей при решении задач интеллектуального анализа статистических данных. Для реализации поставленной задачи необходимо рассмотреть существующие системы и технологии в сфере сетевой нейросимуляции, решающие задачи прогнозирования и оценить их применение на практике.

Прогнозирование является важной задачей практически для каждой современной компании. Достоверный прогноз является первым шагом в решении множества бизнес-задач: управление закупками, распределение и планирование бюджета, оптимизация складских запасов [2].

В данной статье рассматриваются и анализируются существующие системы и технологии, на основе которых будут строиться прогнозы, поскольку именно качественный прогноз влияет на развитие компании.

Прогнозирование возможно осуществлять сторонними продуктами, в частности, MatLab 7.1- ANFIS-редактор, пакет STATISTICA Automated Neural Networks и Deductor Studio Professional. Указанные технологии позволяют спрогнозировать спрос продукции типографии при влиянии факторов на систему прогнозирования.

Задача прогнозирования – одна из самых востребованных, но при этом и самых сложных задач анализа. Проблемы при ее решении обусловлены многими причинами: недостаточное качество и количество исходных данных, изменения среды, в которой протекает процесс, воздействие субъективных факторов. Качественный прогноз является ключом к решению таких актуальных бизнес-задач, как оптимизация

складских запасов и финансовых потоков, бюджетирование, оценка инвестиционной привлекательности и многие другие.

На данный момент существует множество пакетных решений для создания, обучения и эксплуатации искусственных нейронных сетей. В целях оценки, предоставляемой ими пользователям функциональности, а также выявления достоинств и недостатков остановимся на некоторых из них.

Рисунок 1 – Главное окно пакета ANFIS

MatLab 7.1- ANFIS-редактор.

ANFIS является аббревиатурой Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System – (адаптивная нейро-нечеткая система). ANFIS-редактор позволяет автоматически синтезировать из экспериментальных данных нейро-нечеткие сети. При этом функции принадлежности синтезированных систем сразу настроены (обучены) так, чтобы

минимизировать отклонения между результатами нечеткого моделирования и экспериментальными данными [3].

Главное окно пакета ANFIS представлено на рисунке 1.

К сожалению, данный пакет распространяется по довольно дорогостоящей лицензии в составе программного пакета MatLAB.

Существенным недостатком является то, что пакет уже имеет первоначальные настройки и перестроить его под решение прикладной задачи, не имея доступа к исходному коду, невозможно.

На результаты прогноза системы оказывают большое влияние выбросы, т.е. результаты измерения, выделяющихся из общей выборки данных. Вследствие чего прогноз получается неоднозначным.

STATISTICA Automated Neural Networks.

Нейронную сеть для прогнозирования данных предоставляет пакет STATISTICA. В данном пакете имеется возможность настроить параметры обучения: тип нейронной сети (радиально-базисных функций или многослойный персептрон), функцию активации, минимальное и максимальное количество нейронов в скрытом слое, функцию ошибки и другие. STATISTICA Automated Neural Networks является одним из самых передовых и самых эффективных нейросетевых продуктов на рынке. Он предлагает множество уникальных преимуществ и богатых возможностей. Например, уникальные возможности инструмента автоматического нейросетевого поиска, Автоматизированная нейронная сеть (АНС), позволяют использовать систему не только экспертам по нейронным сетям, но и новичкам в области нейросетевых вычислений. Кроме того, присутствует возможность импортировать полученную нейронную сеть в различные языки программирования, такие как Java или C++ [4].

Интерфейс пакета STATISTICA представлен на рисунке 2.

Рисунок 2 – Окно пакета STATISTICA

Однако, богатый функционал данного ПО подразумевает несколько неудобств. Во-первых, это довольно высокая планка вхождения – для того, чтоб полноценно работать с STATISTICA необходимо потратить определенное время на то, чтоб разобраться в довольно запутанном интерфейсе, а также точно знать, какие цели необходимо достигнуть. Во-вторых, не всегда есть необходимость во всем богатом функционале, а платить приходится за пакет целиком.

Deductor Studio Professional.

Deductor имеет полный набор инструментов для решения задач получения качественного прогноза. В Deductor реализован полный цикл возможностей, начиная от сбора данных и кончая построением адаптивных моделей [5]. Реализованные в Deductor механизмы обеспечивают поддержку процесса прогнозирования на всех этапах работ (рис. 3).

Рисунок 3 – Механизмы прогнозирования в Deductor

Аналитическая платформа Deductor является идеальной средой для создания законченных аналитических решений. Прогнозирование – это всего лишь частный случай его применения. Deductor предоставляет аналитикам инструментальные средства, необходимые для решения самых разнообразных аналитических задач: аналитическая отчетность, прогнозирование, сегментация, поиск закономерностей – эти и другие задачи, где применяются такие методики анализа, как Data Warehouse, OLAP, Knowledge Discovery in Databases и Data Mining [6].

Несмотря на все преимущества Deductor он имеет перегруженный интерфейс и много лишних дополнительных инструментов, затрудняющих освоение программы. К тому же данный продукт является платным.

Главным отличием использования нейронных сетей в прогнозировании от других методов, например таких, как экспертные системы, является то, что нейросети в принципе не нуждаются в заранее известной модели, а строят ее сами только на основе предъявляемой

информации [7]. Именно поэтому нейронные сети и генетические алгоритмы вошли в практику всюду, где нужно решать задачи прогнозирования, классификации, управления – иными словами, в области человеческой деятельности, где есть плохо алгоритмизуемые задачи, для решения которых необходимы либо постоянная работа группы квалифицированных экспертов, либо адаптивные системы автоматизации, каковыми и являются нейронные сети [8].

Были рассмотрены существующие на рынке решения, в частности пакет MatLAB ANFIS, пакет STATISTICA Automated Neural Networks и Deductor Studio Professional. Описаны преимущества и недостатки существующих популярных пакетов систем и технологий в сфере сетевой нейросимуляции в задачах прогнозирования.

Список литературы

- [1] Прогнозирование с помощью искусственных нейронных сетей. [Электронный ресурс]. – URL: <http://masters.donntu.org/2006/kita/kiryan/library/art06.htm>. (дата обращения: 24.03.2021).
- [2] Решение задачи прогнозирования с помощью нейронных сетей. [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/reshenie-zadachi-prognozirovaniya-s-pomoschyu-neyronnyh-setey>. (дата обращения: 25.03.2021).
- [3] MatLAB ANFIS официальный сайт. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.mathworks.com/help/fuzzy/anfis.html>. (дата обращения: 25.03.2021).
- [4] STATISTICA Automated Neural Networks. [Электронный ресурс]. – URL: http://statsoft.ru/products/STATISTICA_Neural_Networks/. (дата обращения: 24.03.2021).
- [5] Deductor: Описание, Функции и Интерфейс – 2021. [Электронный ресурс]. – URL: <https://soware.ru/products/deductor>. (дата обращения: 24.03.2021).
- [6] Аналитическая платформа Deductor. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.wikipro.ru/wiki/analiticheskaya-platforma-deductor/>. (дата обращения: 24.03.2021).

[7] Прогнозирование с помощью нейронных сетей. [Электронный ресурс]. – URL: <https://scienceforum.ru/2018/article/2018005783>. (дата обращения: 24.03.2021).

[8] Решение задачи прогнозирования с помощью нейронных сетей. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.rusnauka.com/1_NIO_2011/Informatica/78176.doc.htm. (дата обращения: 24.03.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] Forecasting using artificial neural networks. [Electronic resource]. – URL: <http://masters.donntu.org/2006/kita/kiryan/library/art06.htm>. (date of access: 24.03.2021).

[2] Solution of the forecasting problem using neural networks. [Electronic resource]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/reshenie-zadachi-prognozirovaniya-s-pomoschyu-neyronnyh-setey>. (date of access: 03/25/2021).

[3] MatLAB ANFIS official site. [Electronic resource]. – URL: <https://www.mathworks.com/help/fuzzy/anfis.html>. (date of access: 03/25/2021).

[4] STATISTICA Automated Neural Networks. [Electronic resource]. – URL: http://statsoft.ru/products/STATISTICA_Neural_Networks/. (date of access: 24.03.2021).

[5] Deductor: Description, Functions and Interface – 2021. [Electronic resource]. – URL: <https://soware.ru/products/deductor>. (date of access: 24.03.2021).

[6] Analytical platform Deductor. [Electronic resource]. – URL: <https://www.wikipro.ru/wiki/analiticheskaya-platforma-deductor/>. (date of access: 24.03.2021).

[7] [7] Forecasting using neural networks. [Electronic resource]. – URL: <https://scienceforum.ru/2018/article/2018005783>. (date of access: 24.03.2021).

[8] Solution of the forecasting problem using neural networks. [Electronic resource]. – URL: http://www.rusnauka.com/1_NIO_2011/Informatica/78176.doc.htm. (date of access: 24.03.2021).

© *В.И. Мезенцев, 2021*

Поступила в редакцию 26.03.2021

Принята к публикации 5.04.2021

Для цитирования:

Мезенцев В.И. Анализ существующих пакетов систем и технологий в сфере сетевой нейросимуляции в задачах прогнозирования // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 4-1(6). С. 264-273. URL: <https://ip-journal.ru/>